

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRATUZILMALAR

RAQAMLI IQTISODIYOT - MAHSULOT SIFATI - NAZORAT - KASBIY KOMPETENTLILIK

Muxitdinov Abduvali Burxanovich

Jizzax Politexnika Instituti katta o‘qituvchisi

a.muxitdinov1966@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishlab chiqarish jarayonida mahsulot sifatini nazorat qilish maqsadida ishlovchilarda kompetensiyaviy nuqtai nazardan texnik nazorat, standartlashtirish, sertifikatsiyalashlar bo‘yicha yo‘nalishlarga taklif va tavsiyalar berilgan. Shuningdek, kompetensiyaviy jihatdan nazorat tarmog‘ining asosiy vazifalari ko‘rsatib o‘tilgan. Ishlab chiqarishni nazorat qilish bo‘yicha ishlab chiqarish jarayonining kompetentlik jihatining elementlari bo‘yicha yo‘nalishlar berilgan.

Kalit so‘zlar: kompetentlik, texnik nazorat, ishlab chiqarish, mahsulot, material, texnologik nazorat, standartlashtirish va sertifikatsiyalash.

Qaysi soha bo‘lmasin ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish bo‘g‘inlarida birmuncha malaka va ko‘nikma negizidagi kasbiy kompetentlikka ayniqsa raqamli iqtisodiyot sharoitida zarurat seziladi. Qiyin eruvchi nometalli va silikatli materiallar ishlab chiqarishning zamonaviy bosqichi assortimentni kengaytirish, sifatini, texnologik liniyalarni birlik quvvatini oshirish, uzluksiz texnologiyalarni joriy etish ham aynan ushbu yo‘nalishning tadbiqui bilan izohlanadi. Bularning barchasi esa o‘z navbatida ishlab chiqarish usullari va vositalari tarkibini tubdan mukammallashtirishni va mos ravishda ishchi xodimlar tayyorgarligini oshirishni talab qiladi.

Kasbiy tayyorgarlik nuqtai nazaridan texnik nazorat – bu ob‘ektni (mahsulot materiali yoki jarayonning) belgilangan talablarga mos kelishini tekshirishdir, bunga davlat sinovlari taalluqlidir, demak u standartlashtirish va sertifikatsiyalash qoidalariga bo‘ysunadi.

Kasbiy tayyorgarlik nuqtai nazaridan standartlashtirish – real mavjud bo‘lgan yoki potensial vazifalarni umumiy va ko‘p marta foydalanish uchun vaziyatlarni joriy qilish vositasida ma‘lum bir sohada maqbul darajaga yetishiga yo‘naltirilgan faoliyatdir. Bu faoliyatning natijasi me‘yoriy xujjatlarni ishlab chiqarishdir. Ma‘lumki, standartlashtirishning kasbiy kompetentlik jihatidan

alohida mohiyati shundan iboratki, uni ob'ektning o'ziga xosligiga va unda belgilangan talablar mazmuniga bog'liq ravishda umumiy belgilangan mahsulot yoki xizmatlarga, shuningdek, jarayonlarga, nazorat (sinash, o'lchash, tahlil) usullariga qarab belgilangan andozalarga ajratish nazarda tutiladi.

Mahsulot sifatini sertifikatsiyalash xam mazkur soha mutaxassislaridan muvofiqlik sertifikatini berish bilan kesuvchi tovarning majburiy me'yoriy talablarga mos kelishni tasdig'ini beroladigan maxsus alohida ko'nikmani talab qiladi.

O'z navbatida ta'kidlash joizki, standartlashtirish va sertifikatsiyalash jarayoni mutahassislari uchun ikkilamchi ma'lumot ham tegishli boshqaruv ta'sirlarini shakllantirish, ishlab chiqarishni mukammallashtirish, mahsulot sifatini oshirish va shu singarilar uchun qo'shimcha ravishda o'ta zarur sanaladi [1].

Kasbiy kompetentlilik nuqtai nazaridan nazorat tarmog'ining asosiy vazifalari quyidagicha belgilash tavsiya etiladi:

- zavodga kelib tushuvchi materiallar sifatini aniqlash;
- ishlab chiqarish jarayonida materiallar oqimining tarkibi va xususiyatlarini belgilash;
- ishlab chiqarishning barcha chegaralari bo'yicha texnologik jarayonlar parametrlarini kuzatish;
- mahsulotning sifati va sertifikatlanishi (pasportlanishi) ni nazorat qilish;
- texnologik jarayonni mukammallashtirish maqsadida barcha chetlanishlarni nazorat natijalarini tahlil etish va jamlash.

Ishlab chiqarishning bu kompetensiyalarini hal etish uchun nazorat tarmog'i o'ziga qator tarmoq osti bo'linmasi masalalarni kiritishi kerak.

Umumzavod texnologik nazoratining (zavodning markaziy laboratoriyasi) tarmoq osti bo'linmasi esa kompetensiyaviy jihatdan dastlabki xom ashyoning tarkibi va xususiyatini, yonilg'i, qo'shilmalar, yordamchi materiallar, butun zavod bo'yicha ishlab chiqarishni maqbullashtirish jarayonini amaliy jihatdan amalga oshirish uchun yetarli hajmda yarim tayyor va tayyor mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlashi kerak [2].

Texnik nazoratning tarmoq osti bo'linmasi ham o'z navbatida alohida kompetentlilikka ega bo'lishi lozim, ya'ni (texnik nazorat bo'limi TNB) materiallar sifatini va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning amaldagi me'yoriy xujjatga (davlat yoki tarmoq standartlariga, texnik shartlarga, korxonalar standartlariga) mos kelishini nazorat qiladi, shuningdek, mahsulotni sertifikatlanishini (pasportlanishini) amalga oshiradi. TNB kompetensiyaviy funksiyasiga nafaqat sifatsiz mahsulotni aniqlash, balki, bunday dalillarning oldini olish kabilar kirishi lozim. Bu maqsadda TNB korxonaga olib kelinuvchi

materiallar sifatini, belgilangan texnologiyalarga rioya qilinishini nazorat qilishi, yaroqsiz mahsulot chiqarishga sabab bo‘luvchi omillarni aniqlashi, shuningdek, mahsulot sifatini pasaytiruvchi sabablarni ham aniqlashi kerak bo‘ladi. Oxir oqibat TNB tegishli dalolatnomalarni xujjatlashtiradi va nojo‘ya xodisalar va ularning oqibatlarini bartaraf etishga erishadi. TNB o‘z ishini zavod va sex laboratoriyalari bilan kompetensiyaviy integratsiyalashgan hamkorlikda olib boradi [3].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Aynakulov M.A., Abduxamidov E.M. Normativno-pravovaya baza integratsionnix otnosheniy xozyaystvuyushix sub’ektov // «Molodoy ucheniy». Mejdunarodniy nauchniy jurnal. Spesvipusk Djizakskiy politexnicheskiy institut. 2016. № 7.2 (111.2) S. 48-50. Sirajiddinov N.A.,
2. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Xatamov A.Ya. Qurilish majmuasida xo‘jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo‘nalishlari // in Volume 1, Issue 5 of Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences in June 2021
3. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. 2020. № 2 (120). 91-94 b.